

CITAZIONI ESCLUDENTI IN UNA LOGICA INCLUSIVA: Os 2,25.1 IN Rm 9,25-26

Carlo Lembo*

1. Una premessa

L'abbondanza di bibliografia dedicata all'argomentazione sviluppata da Paolo nei capitoli 9-11 della lettera ai Romani evidenzia la complessità di questa parte dell'epistola che, con fondate ragioni, Fitzmyer ritiene essere «the climax of the doctrinal section»¹. All'interno dell'articolata riflessione che l'apostolo delle genti mette in campo, il passaggio conclusivo della cosiddetta parte kerigmatica costituisce uno snodo di fondamentale importanza, nevralgico per la dimostrazione di quanto affermato nella *propositio* di Rm 1,16-17² relativamente al Vangelo che è salvezza per tutti quelli che credono, «Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληγι».

In questo snodo argomentativo un ruolo fondamentale è giocato dalle citazioni scritturistiche: dopo l'abbondanza di riferimenti anticotestamentari presenti in Rm 1-4 e la loro pressoché assenza in Rm 5-8, Paolo torna a riferirsi alla Scrittura come elemento centrale nel suo ragionamento. Ed è specificatamente intorno a due di questi testi, ossia Os 2,25.1 ripresi in Rm 9,25-26, che questo articolo intende soffermarsi per definire la modalità, la funzione e la novità con le quali l'apostolo delle genti interpreta un passaggio anticotestamentario che, nel suo contesto originario, sembrerebbe offrire una prospettiva contraria a quella da lui proposta.

* Docente di Sacra Scrittura presso l'Istituto Teologico di Anagni (FR) e Vicario per la Pastorale dell'Arcidiocesi di Gaeta.

¹ J. A. FITZMYER, *Romans. A New Translation with Introduction and Commentary* (AncB 33), Yale University Press, New Haven – London 1993, 541.

² Circa l'identificazione della tesi generale della lettera ai Romani in Rm 1,16-17 si registra la pressoché unanime convergenza dei commentatori: J.D.G. DUNN, *Romans 1-8* (WBC 38a), Dallas (TX) 1988, 37; J.-N. ALETTI, *La lettera ai Romani e la giustizia di Dio*, Borla, Roma 1997, 33-34; J. A. FITZMYER, *Romans*, 253-254; D. J. MOO, *The Epistle to the Romans* (NICNT), Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids (MI) 2018, 63-65; A. PITTA, *Lettera ai Romani* (LBNT 6), Edizioni paoline, Milano 2001, 62-63; R. JEWETT, *Romans. A Commentary* (Hermeneia), Fortress Press, Minneapolis (MN) 2007, 135-136.

Per approfondire la complessità dell'ermeneutica paolina tre i passaggi che si intendono proporre: lo studio del contesto argomentativo in cui Rm 9,25-26 è inserito per far emergere l'orizzonte all'interno del quale gli oracoli profetici sono richiamati; l'analisi della fonte scritturistica ripresa in Rm 9,25-26 per evidenziare le modifiche realizzate da Paolo nella sua appropriazione del testo; l'approfondimento della novità legata alla prospettiva ermeneutica messa in campo da Paolo il quale interpreta la fonte anticotestamentaria in maniera innovativa ma non arbitraria, facendone emergere un livello di significato che lui individua già presente, sebbene non evidente, nel contesto originario.

2. Le citazioni di Os 2,25.1 in Rm 9,25-26: quale contesto argomentativo?

Complessa è l'interpretazione della sezione di Rm 9-11 all'interno della lettera ai Romani: ampia è la discussione degli autori circa la sua funzione e, di conseguenza, circa il suo contributo nello sviluppo argomentativo proposto da Paolo nell'epistola³. Maggiore convergenza si registra sull'organizzazione della sezione, articolata in tre dimostrazioni (9,6b-29; 9,30-10,21; 11,1-32) inquadrate da un esordio (9,1-5) che introduce la tematica generale, dall'esplicitazione della tesi della sezione (9,6a)⁴ e da una dossologia (11,33-36) che conclude l'argomentazione⁵.

In questo percorso argomentativo i testi di Osea richiamati da Paolo si inseriscono specificatamente a conclusione della prima dimostrazione proposta, imperniata in-

³ Per una sintetica panoramica delle proposte messe in campo si veda F. JERMINI, *La mediazione di Cristo per la salvezza. Modelli argomentativi in Rm 10,1-13*, AB 233, G&B Press, Roma 2021, 17-22.

⁴ C'è una sostanziale convergenza degli autori a interpretare Rm 9,6 come una *propositio*. Ciò che tuttavia distanzia le opinioni è la sua estensione e la sua funzione relativamente a Rm 9-11. Alcuni autori indicano Rm 9,6 come tesi solo della prima parte della *probatio* di 9,6-29: J.-N. ALETTI, *La lettera ai Romani e la giustizia di Dio*, 55-56; R. PENNA, *Lettera ai Romani* (ScOC 6), EDB, Bologna 2010, 651-652. Altri commentatori invece ritengono che essa costituisca la tesi di tutta la sezione: secondo Kujanpää, ad esempio, «Paul articulates the main proposition of not only 9:6-29 but of chapters 9-11 as a whole in 9:6» (K. KUJANPÄÄ, *The Rhetorical Functions of Scriptural Quotations in Romans. Paul's Argumentation by Quotations* [NovTSup 172], Brill, Leiden – Boston [MA] 2019, 86). Sulla stessa linea: R. JEWETT, *Romans*, 573; A. PITTA, *Romani*, 330-331; F. JERMINI, *La mediazione di Cristo per la salvezza*, 36-38. Riguardo all'estensione materiale della *propositio*, con Pitta si ritiene che essa includa solo la prima parte di 9,6 con il suo richiamo al fatto che la Parola di Dio non sia venuta meno: tutta l'articolata argomentazione proposta in Rm 9-11 intende non tanto definire l'estensione di Israele, per via negativa, quanto piuttosto vuole dimostrare per via positiva come Dio rimanga fedele alla Parola dal momento che i suoi doni e la sua chiamata sono irrevocabili (cfr. Rm 11,29) e che la sua misericordia si estende su tutti (cfr. 11,32).

⁵ Cfr. R. PENNA, *Lettera ai Romani*, 634.

torno al tema dell'elezione divina. Tre i passaggi offerti per articolare la prova iniziale della *propositio* di 9,6a.

In 9,6b-13, richiamando la vicenda dei patriarchi Isacco e Giacobbe, l'apostolo mostra come l'elezione dipenda in maniera esclusiva dalla volontà di colui che chiama e non dalle opere compiute. In questo passaggio Paolo ripropone in qualche maniera un tema già sviluppato nella prima sezione della lettera ai Romani (1,18-4,25)⁶, anche se si assiste ad un'ulteriore specificazione nei termini della motivazione dell'atto compiuto da Dio: l'inclusione nella discendenza abramitica, non legata alle opere ma alla fede, viene ora riaffermata riconducendola alla libera volontà di colui che chiama e sganciandola in maniera assoluta dalle opere di chi è chiamato. L'argomentazione, sostenuta attraverso la citazione di due passi della Scrittura (Gn 25,23 e Mt 1,2-3), assume una portata introduttiva e fondativa per tutto il seguito del ragionamento, evidenziando come in questione non sia semplicemente il mistero d'Israele, ma Dio stesso e il suo disegno salvifico⁷.

In 9,14-23 Paolo afferma l'assoluta libertà di Dio che nel suo agire è del tutto indipendente e non condizionato. Il riferimento alle parole rivolte a Mosè e al Faraone, con il duplice richiamo al libro dell'Esodo (Es 33,19; 9,16), e la citazione di Is 29,16 esplicitano l'assunto secondo il quale Dio dona misericordia a chi vuole⁸: di fatto il tema della libera volontà divina costituisce l'asse portante di questa dimostrazione, così come i quattro richiami al tema lasciano intendere (9,15.16.18.23).

In 9,24-29 Paolo argomenta sulla chiamata dei Giudei e dei Pagani, proponendo una sequenza di citazioni profetiche a supporto del suo ragionamento. Questo terzo passaggio costituisce il contesto immediato dei riferimenti al libro di Osea presi in esame nel presente articolo: concludendo la prima parte della prova per dimostrare come Dio rimanga fedele alla sua Parola, Paolo intende sottolineare come questa fedeltà si concretizzi specificatamente in quel «noi» che costituisce il gruppo dei chia-

⁶ Byrne esplicita il legame con l'argomentazione di Rm 1,18-4,25 indicando come in questo passaggio «Paul briefly recycles this polemic» (B. BYRNE, *Romans* [SaPaSe 6], Liturgical Press, Collegetown [MI] 2007, 292).

⁷ Cfr. A. PITTA, *Romani*, 339.

⁸ L'insistenza sulla libera volontà di Dio evidenzia come la questione sia teologica e non semplicemente pragmatica, dal momento che la scelta di includere i Pagani non legando il dono salvifico alle opere potrebbe essere letta secondo le categorie di un agire capriccioso e illogico: cfr. M. J. GORMAN, *Romans. A Theological and Pastoral Commentary*, Eerdmans, Grand Rapids (MI) 2022, 223. Per rispondere a questa accusa, Paolo insiste sull'assoluta libertà di Dio, descritta come principio guida del suo agire in tutta la storia della salvezza. Su questo versante sono proprio le citazioni scritturistiche a consentirgli di ribadire ulteriormente e in maniera definitiva il principio dell'assoluta libertà divina, cardine della sua argomentazione in Romani e motivazione ultima del dono di grazia divino non legato a nessuna opera dell'uomo.

mati, cui appartengo sia i Giudei sia i Pagani. Con questo riferimento l'apostolo esplicita la posta in gioco, evidenziando come tutto il ragionamento sulla libertà di Dio nel chiamare mirasse a rendere ragione proprio di quel «noi» inclusivo al quale lui stesso appartiene: il «noi» identifica i vasi di misericordia di 9,23 destinatari dell'agire salvifico di Dio, coloro che sono stati da lui liberamente chiamati⁹. Questa identificazione, tuttavia, non costituisce ancora la conclusione dell'argomento sviluppato da Paolo: proponendo quattro citazioni profetiche tratte da Osea e Isaia, l'apostolo evidenzia come la novità registrata relativamente alla chiamata universale dei Giudei e dei Pagani non sia qualcosa di improvviso o di casuale, quasi un incidente di percorso nella storia della salvezza, ma costituisca la conseguenza della scelta posta da Dio di cui la Scrittura è testimone autorevole¹⁰. Paolo è consapevole della posta in gioco e delle difficoltà legate a questo particolare passaggio argomentativo e per questo, a supporto del suo ragionamento, richiama quattro testi della Scrittura. Tuttavia, è qui sta la complessità del suo processo argomentativo, queste citazioni potrebbero essere utilizzate paradossalmente proprio per affermare l'esclusività di Israele quale destinatario della chiamata. Paolo, conscio di questa possibilità, le riprende con originalità, intervenendo materialmente su di esse, poggiando su queste citazioni la sua dimostrazione sulla scelta divina di includere sin dall'inizio i Pagani in quel «noi» che rappresenta il novero dei destinatari della sua libera elezione.

Questo dinamismo coinvolge in maniera sostanziale l'interpretazione degli oracoli profetici che l'apostolo richiama a conclusione della sua prima prova tesa a dimostrare come la Parola di Dio non sia venuta meno. Ed è proprio sulla prima coppia di testi richiamati, ossia Os 2,25.1, che il presente contributo intende soffermarsi per analizzare il modo in cui essi sono inseriti all'interno dell'argomentazione di Rm 9.

3. Il richiamo di Os 2,25.1 in Rm 9,25-26: quali gli interventi paolini?

Evidenziato lo sviluppo argomentativo della sezione di Rm 6b-29 e indicata la motivazione per il richiamo conclusivo a quattro citazioni profetiche, volendo definire

⁹ R. PENNA, *Lettera ai Romani*, 680.

¹⁰ Pitta nota come con le citazioni profetiche di 9,25-29 il percorso storico salvifico dell'Antico Testamento giunga finalmente al suo compimento: in Rm 9 Paolo parte dalle vicende dei patriarchi, citando Genesi e Malachia, passa per gli avvenimenti dell'Esodo e giunge finalmente agli oracoli profetici di Osea e Isaia (cfr. A. PITTA, *Romani*, 351). Questo percorso mostra come tutta la Scrittura, nella sua interezza, dal Pentateuco ai Profeti, sia concorde nell'individuare nella libera volontà di Dio il fondamento della chiamata universale che ora per l'apostolo si esplicita in quel «noi» inclusivo sia dei Giudei sia dei Pagani.

l'approccio ermeneutico paolino ai testi oseani ripresi in Rm 9,25-26 occorre prendere in esame le modifiche di cui essi sono stati fatti oggetto. La seguente tabella mette a confronto il testo ripreso nella lettera con quello della LXX e del TM:

Rm 9,25-26

ὥς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει· καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν μου
καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην·
καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς· οὐ λαός μου ὑμεῖς,
ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος.

Os 2,25.1 LXX

²⁵καὶ σπερῶ αὐτήν ἐμαυτῷ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ
ἐλεήσω τὴν Οὐκ-ἠλεημένην καὶ ἐρῶ τῷ Οὐ
λαῶ μου λαός μου εἶ σύ καὶ αὐτὸς ἐρεῖ
κύριος ὁ θεός μου εἶ σύ

¹καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὥς ἡ
ἄμμος τῆς θαλάσσης ἢ οὐκ ἐκμετρηθήσεται
οὐδὲ ἐξαριθμηθήσεται καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ
οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς οὐ λαός μου ὑμεῖς ἐκεῖ
κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος

Os 2,25.1 TM

²⁵ וְהָיָה אֵלַי אֶתְלֵא אֶתְלֵא אֶתְלֵא אֶתְלֵא
לִי בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְהָיָה אֵלַי אֶתְלֵא אֶתְלֵא

¹ וְהָיָה מִסְפָּר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּחֹל הַיָּם אֲשֶׁר לֹא יִמְדוּ וְלֹא
אֶתְלֵא יִמְדוּ יִמְדוּ יִמְדוּ יִמְדוּ יִמְדוּ יִמְדוּ יִמְדוּ יִמְדוּ
יִמְדוּ יִמְדוּ יִמְדוּ יִמְדוּ יִמְדוּ יִמְדוּ יִמְדוּ יִמְדוּ יִמְדוּ

Il riferimento anticotestamentario si presenta come una citazione diretta, introdotta da una formula che richiama esplicitamente il libro profetico di Osea¹¹: si tratta di una delle quattro modalità con le quali Paolo si riferisce alla Scrittura, qui richiamata mediante una formula che assume un valore funzionale per identificare il passo citato. Tuttavia in questo contesto è bene precisare che la ricorrenza di una formula di citazione non implica necessariamente che il richiamo sia più aderente al testo originario rispetto alle citazioni indirette¹²: nel caso specifico di Rm 9,25-26, ad esempio, il testo ripreso presenta diverse differenze sia rispetto alla LXX sia rispetto al TM, che peraltro non viene reso letteralmente dalla versione greca.

Paolo in Rm 9,25-26 fa riferimento a due testi oseani, Os 2,25 e Os 2,1, accostati insieme come se fossero un'unica citazione, introdotti da una formula che fa riferi-

¹¹ Moo evidenzia come Paolo utilizzi qui una formula di introduzione tipicamente rabbinica: cfr. D. J. MOO, *The Epistle to the Romans*, 611-612. Rilevante per lo sviluppo argomentativo la scelta di rifarsi ad un formulario rabbinico esplicitando in maniera specifica, il libro anticotestamentario di riferimento.

¹² A. PITTA, *Sinossi paolina bilingue*, Edizioni paoline, Cinisello Balsamo 2013, 47.

mento al profeta Osea. Si tratta di una scelta riconducibile all'apostolo stesso che collega i testi per *gezerah shawah*¹³, a motivo della ricorrenza dell'espressione λαός μου all'accusativo in 9,25 (Os 2,25) e al nominativo in 9,26 (Os 2,1). L'apostolo interviene sui testi in maniera diversa: le modifiche riguardano principalmente il testo di Os 2,25, dal momento che la parte citata di Os 2,1 viene ripresa letteralmente dalla LXX senza particolari cambiamenti. Essi subiscono diverse tipologie di intervento nella loro ripresa in Romani: omissioni, inversioni e modifica di alcuni termini.

In primo luogo si registra la citazione solo parziale dei due testi in ragione di tre omissioni:

- l'*incipit* (καὶ σπερῶ αὐτήν ἐμαυτῶ ἐπὶ τῆς γῆς) di Os 2,25;
- la parte conclusiva (εἶ σύ καὶ καὶ αὐτὸς ἐρεῖ κύριος ὁ θεός μου εἶ σύ) di Os 2,25;
- la prima parte di Os 2,1 (καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς τῶν υἰῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης ἢ οὐκ ἐκμετρηθήσεται οὐδὲ ἐξαριθμηθήσεται).

Sempre in relazione alla modalità formale di ripresa delle citazioni oseane in Rm 9,25-26 vanno segnalate le inversioni operate da Paolo: questa tipologia di intervento riguarda sia la sequenza *avrò misericordia/senza misericordia e non mio popolo/popolo mio* di Os 2,25, modificata in Romani con *non mio popolo/popolo mio e non amata/amata*, sia l'ordine stesso dei due versetti citati con la ripresa di Os 2,25 che anticipa Os 2,1.

Un altro intervento si registra relativamente a due cambiamenti che si registrano nell'inserimento dei testi in Romani. La prima modifica riguarda il *verbum dicendi* che introduce il richiamo alla sentenza sul cambiamento di *status* di Israele in Os 2,25: in luogo del futuro ἐρῶ l'apostolo usa il futuro καλέσω, posto enfaticamente all'inizio della citazione dell'oracolo profetico. Connessa al cambiamento del verbo λέγω con καλέω si registra la modifica dei casi con i quali è costruito il termine popolo, con il passaggio dalla sequenza dativo/nominativo della LXX al doppio accusativo del testo di Romani. La trasformazione, che non altera il significato della sequenza, è conseguenza della differente costruzione richiesta dal nuovo verbo per esprimere la stessa idea¹⁴.

La seconda modifica riguarda l'uso del verbo ἀγαπάω in luogo del verbo ἐλέεω. Sebbene il cambiamento del verbo sia presente in alcuni manoscritti della LXX di Osea (B, V, 407¹⁵), tuttavia l'uso del verbo ἐλέεω è decisamente più attestato e più vi-

¹³ F. BELLÌ, *Argumentation and Use of Scripture in Rom 9-11* (AnBib 183), Gregorian&Biblical Press, Roma 2010, 114.

¹⁴ C. D. STANLEY, *Paul and the Language of Scripture: Citation Technique in the Pauline Epistles and Contemporary Literature* (SNTS.MS 74), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1992, 111.

¹⁵ D.-A. KOCH, *Die Schrift als Zeuge des Evangeliums. Untersuchungen zur Verwedung und zum Verstandnis der Schrift bei Paulus* (BHT 69), Mohr, Tübingen 1986, 55; C. D. STANLEY, *Paul and the Lan-*

cino al verbo utilizzato nel TM, dal momento che il verbo $\alpha\mu\alpha\rho\alpha$ viene reso con $\epsilon\lambda\epsilon\acute{\iota}\omega$ in tutte le sette ricorrenze presenti in Osea. Il cambiamento pertanto risulta intenzionale e aggancia questo passaggio a Rm 9,13 dove, citando l'oracolo profetico di Malachia, Paolo aveva ribadito l'amore di Dio per Giacobbe contro Esaù¹⁶.

4. Os 2,25.1 in Rm 9,24-25 e logica inclusiva di Dio

L'importante intervento realizzato da Paolo sui due testi di Osea evidenzia come essi costituiscano un tassello fondamentale per la dimostrazione da lui proposta in Rm 9,6b-29: ben consapevole della posta in gioco, l'apostolo cita insieme due oracoli profetici distinti che si riferiscono agli Israeliti per applicarli ai Pagani, presentandoli come parte della prova che illustra la logica inclusiva di Dio. Avendo ben chiara la complessità e la paradossalità di questa scelta¹⁷, occorre prendere in esame quali siano le ragioni che consentono all'apostolo di offrire questa interpretazione degli oracoli profetici, studiando il loro significato nel contesto originario, richiamando la loro interpretazione nella letteratura intertestamentaria e analizzando l'orizzonte ermeneutico proposto in Romani. Scopo di questo approfondimento è quello di verificare come l'interpretazione paolina non costituisca il frutto di una scelta arbitraria, ma rappresenti una lettura nuova pur nella continuità della trasmissione della rivelazione di Dio.

4.1 Gli oracoli di Os 2,25.1 nel loro contesto: il dono gratuito della ripartenza

I due oracoli oseani accostati insieme in Rm 9,25-26 per quanto collocati in due passaggi distinti del libro profetico, sono collegati dall'intervento divino che conferisce ai destinatari un nome nuovo: questo dono segna il cambiamento definitivo dello *status* del popolo che passa da una situazione di disconoscimento ad una nuova relazione di alleanza con il Signore.

guage of Scripture, 112. La presenza di questa variante ha spinto alcuni commentatori ad attribuire il cambiamento presente nella citazione di Romani all'uso da parte di Paolo di un'altra *Vorlage*: *ibid.*, 112; B. FUSS, «Die ist die Zeit, von der Geschrieben ist». *Die Expliziten Zitate aus dem Buch Hosea in den Handschriften von Qumran und im Neuen Testament* (NAbh.NF 37), Münster 2000, 175-176. Tuttavia sembra più ragionevole ipotizzare che la variante al testo oseo sia spiegabile come un tentativo di assimilazione dell'oracolo profetico a Romani: cfr. J. R. WAGNER, *Heralds of the Good News. Isaiah and Paul «in Concert» in the Letter to the Romans* (NovTSup 101), Leiden-Boston-Köln 2002, 81-82.

¹⁶ S. MOYSE, «Minor Prophets in Paul», in *The New Testament and the Scriptures of Israel* (LNTS 377), cur. M.J.J. Menken – S. Moyses, T&T Clark, London-New York 2009, 105.

¹⁷ Aletti commentando il richiamo di Os 2,25.1 in questo contesto definisce la scelta paolina come l'enigma dell'intera sezione: J.-N. ALETTI, *La lettera ai Romani*, 148.

Il testo di Os 2,25 segna la conclusione del *rib* profetico di Os 2,4-25: utilizzando la metafora sponsale, Dio accusa la moglie del suo essersi allontanata da lui e dell'essersi prostituita con gli amanti (le divinità straniere) offrendo loro i beni che lo sposo le aveva donato. Il comportamento fuori da ogni buon senso motiva una serie di interventi di privazione da parte dello sposo e giunge al limite della punizione definitiva, minacciata in 2,15. Ed è proprio a questo punto, quando oramai la situazione sembra giunta ad un punto di non ritorno, che lo sposo sceglie di far ripartire la storia conducendo la sposa nel deserto e rigenerandola con i suoi doni. La conclusione di questa offerta assolutamente gratuita è racchiusa in 2,25 dove lo sposo fa riferimento alla semina, al cambiamento dei nomi e alla trasformazione della relazione che solo il suo amore sa generare. Elemento centrale di questa conclusione è appunto la trasformazione che investe la relazione tra Dio e il suo popolo¹⁸: essa non è motivata da alcun atto posto in essere da quest'ultimo, bensì è connessa esclusivamente alla scelta gratuita di Dio che ridefinisce in maniera inattesa lo *status* di tutti coloro che erano stati minacciati di una punizione definitiva nel momento più drammatico del rapporto con lui (2,15)¹⁹.

Un simile processo di trasformazione costituisce il centro dell'altro oracolo richiamato da Paolo, ossia Os 2,1: anche qui si registra il cambiamento del nome con il passaggio da *non mio popolo* a *figli del Dio vivente*, espressione che descrive la nuova condizione dei destinatari legandola all'azione efficace e potente di Dio²⁰. Anche questa promessa si colloca dopo un passaggio drammatico che coinvolge però direttamente l'esperienza del profeta: richiamando il suo matrimonio con Gomer, Dio rende la vi-

¹⁸ Dearman individua proprio nella trasformazione della relazione tra Dio e Israele il tema principale di tutta questa sezione del libro di Osea, intorno al quale si muovono tutti i personaggi in essa presentati: cfr. J. A. DEARMAN, *The Book of Hosea* (NICOT), Eerdmans, Grand Rapids (MI) – Cambridge (UK) 2010, 131.

¹⁹ Si tratta di un cambiamento inatteso e del tutto immotivato come del resto tutti i commentatori notano: al di là delle diverse proposte di articolazione del testo di Os 2,4-25, è indubbio che in 2,16 si registra una frattura nel modo in cui l'agire dello sposo procede, generando una conclusione assolutamente fuori da ogni logica previsione. Particolarmente evocativo di questa frattura è il titolo che Stuart dà a questa parte nel suo commentario a Osea: egli definisce Os 2,4-17 come «divorce proceedings with a surprise ending» (D. STUART, *Hosea-Jonah* [WBC 31], Word Books Publisher, Waco [TX] 1987, 41).

²⁰ L'espressione «Dio vivente» fa riferimento all'azione potente di Dio posta in opposizione all'inutilità delle divinità straniere: cfr. J. A. DEARMAN, *The Book of Hosea*, 105. È interessante notare come in Os 2,1b non si registra semplicemente un risanamento della condizione di disconoscimento con un ripristino dello stato precedente, ma per opera dell'intervento di Dio si realizza una condizione nuova per i destinatari che saranno chiamati figli del Dio vivente. Questo squilibrio è funzionale a sottolineare la centralità del dono di Dio che gratuitamente trasforma i destinatari facendoli passare da popolo a figli, sostituendo la formula dell'alleanza con quella di adozione (cfr. L. ALONSO SCHÖKEL – J. L. SICRE DIAZ, *I profeti*, Borla, Roma 1989, 986).

cenda di Osea metafora vivente del suo rapporto con il popolo che si è allontanato da lui (Os 1,2-9). Ed è proprio nel momento più difficile di questo rapporto, quando Dio dichiara di non esistere più per loro, che l'oracolo di 2,1-3 riapre la vicenda donando una speranza inattesa e assolutamente gratuita perché non legata ad alcun cambiamento messo in atto dal popolo²¹. Al di là delle discussioni sull'origine e sulla collocazione di questo oracolo nel suo attuale contesto del libro di Osea, ciò che risulta centrale è la trasformazione realizzata in maniera esclusiva dall'agire di Dio, amplificata dal fatto che essa si realizza proprio nel luogo in cui si era consumata la rottura della relazione.

Un'ultima parola deve essere spesa riguardo ai destinatari degli oracoli: essi si rivolgono primariamente a Israele cui la parola profetica di Osea è indirizzata. Tuttavia dietro la vicenda dei destinatari è possibile leggere in filigrana anche la situazione di Giuda, lasciandosi orientare in questa linea interpretativa da due elementi:

- il richiamo esplicito a Giuda e Israele che si riuniranno insieme in Os 2,2;
- il riferimento alla sabbia del mare come misura del numero degli Israeliti in Os 2,1. L'espressione ricorre in diversi passaggi del libro della Genesi, associata alle promesse ai Patriarchi (Gn 22,17; 32,13), e in 1Re 4,20 dove il narratore la usa per descrivere la prosperità del Regno di Salomone sotto il quale Giuda e Israele stanno insieme, legando questa situazione di benessere al compimento ancorché provvisorio delle promesse di Dio.

Questi elementi evidenziano, pertanto, come gli oracoli oseani abbiano in sé la possibilità di un'interpretazione più ampia rispetto alla situazione dei loro immediati destinatari. Pur essendo parole che sanciscono il dono gratuito della ripartenza concesso a Israele che si è allontanato da Dio, esse possono essere lette secondo una pro-

²¹ Simian-Yofre presenta l'oracolo di Os 2,1-3 come una interruzione della continuità argomentativa di Os 1,2-9 e 2,4-15, introdotto per orientare in modo nuovo il significato dei nomi dei figli di Gomer: H. SIMIAN-YOFRE, *Il deserto degli dei. Teologia e storia nel libro di Osea*, Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 33. Tuttavia, più che un'interruzione l'oracolo di 2,1-3 sembra essere inserito come la conclusione dell'atto di accusa rivolto a Gomer in 1,2-9 suggellato dai nomi dati ai tre figli (Izreël, Non-amata, Non-mio-popolo): come si verificherà ancora nel seguito del capitolo 2 con il passaggio da 2,15 a 2,16, anche in 2,1 si registra un cambiamento di atteggiamento che si fonda in maniera esclusiva sul dono di Dio il quale torna a vivificare quella relazione che il comportamento di Gomer (prima) e della madre (dopo) avevano drammaticamente distrutto. I due oracoli di salvezza inseriti dopo gli atti di accusa costituiscono, di fatto, il modo in cui Dio capovolge le vicende, ponendo un cambiamento motivato solo dalla sua volontà salvifica che supera ogni logica previsione umana. Del resto come osservano Andersen e Freedman nel loro commentario a questo libro profetico «Hosea often sets the most opposite ideas side by side in striking contrast. Total despair alternates with unbounded hope» (F. I. ANDERSEN – D. N. FREEDMAN, *Hosea. A New Translation with Introduction and Commentary* [AncB 24], Doubleday&Company, Garden City [NY] 1983, 199).

spettiva che supera l'orizzonte del loro contesto immediato e che consente di applicarle alla situazione di altri destinatari, come ad esempio avviene già nello stesso libro di Osea con il riferimento a Giuda, richiamato implicitamente in Os 2,1 ed esplicitamente in Os 2,2.

4.2 *Gli oracoli di Os 2,25.1 nella letteratura del Secondo Tempio*

La letteratura del secondo Tempio applica i testi di Osea richiamati da Paolo primariamente alla situazione di Israele a seguito della restaurazione operata da Dio con il suo intervento salvifico. In particolare l'espressione «figli del Dio vivente» di Os 2,1 viene riferita alla situazione dell'Israele post-esilico: il Dio vivente di Osea è interpretato come il Dio dell'alleanza di Israele che promette di restaurarne il suo *status* in un tempo futuro che va oltre l'esilio. Per l'autore di Giub 1,23-25 il testo di Os 2,1 si riferisce alla restaurazione del solo Israele, senza alcun accenno alla possibilità che questo oracolo possa applicarsi anche alla situazione dei Gentili che si convertono al Dio d'Israele e ne osservano i comandamenti. Sulla stessa linea interpretativa anche altri testi: 3Mac 6,28; il testo greco di Est 8,12^{p-q}. Per essi, però, è più complesso definire il collegamento con Os 2,1²².

Una linea più inclusiva è invece presente in un'altra opera della letteratura del Secondo Tempio: si tratta di Giuseppe e Aseneth che in 19,8 applica l'espressione figli del Dio vivente ai proseliti gentili, presentando la conversione di Aseneth, sposa di Giuseppe, come paradigma per i proseliti. Senza dubbio l'origine di questo testo nell'ambito della diaspora egiziana ha influenzato l'interpretazione inclusiva del passaggio di Os 2,1, offrendo in qualche maniera una possibile sponda a una lettura più ampia del testo. Tuttavia è necessario formulare in questo contesto due precisazioni: questa linea ermeneutica inclusiva risulta decisamente minoritaria, se non addirittura isolata, nella letteratura del Secondo Tempio; l'argomentazione sviluppata in Rm 9-11 presenta decisamente più elementi in comune con l'interpretazione contenuta in Giubilei rispetto a quella di Giuseppe e Aseneth²³.

²² A riguardo si veda la dettagliata riflessione sviluppata da M. J. GOODWIN, *Paul, Apostle of Living God. Kerygma and Conversion in 2 Corinthians*, Trinity Press, Harrisburg (PA) 2001, 43-56.

²³ Particolarmente interessante il giudizio che Starling formula sulla questione del rapporto tra l'apostolo delle genti e la letteratura del Secondo Tempio in relazione a questa questione: egli afferma che «Paul's Gentile-inclusive gospel is grafted onto a hermeneutic that has its closest affinities, ironically, with the most rigorously separatist texts of Second Temple restorationist Judaism» (D. I. STARLING, *Not My People. Gentiles as Exiles in Pauline Hermeneutics* [BZNW 184], De Gruyter, Berlin-New York 2011, 131).

4.3 L'ermeneutica paolina di Os 2,25.1 in Rm 9,25-26

Come già evidenziato i due testi di Osea hanno subito diversi interventi da parte di Paolo, funzionali al loro inserimento nell'argomentazione di 9,6b-29. A questo punto del presente contributo si intende far emergere la logica di queste modifiche e verificare le possibilità che i testi stessi hanno offerto all'apostolo per una loro reinterpretazione. L'analisi precedentemente condotta ha consentito di evidenziare quattro tipologie di interventi realizzati da Paolo nel riprendere i due oracoli profetici: la citazione per conflazione, le omissioni, le inversioni e le modifiche materiali.

La prima modalità utilizzata è la citazione per conflazione: gli oracoli vengono ripresi insieme, collocati l'uno di seguito all'altro subito dopo il riferimento al libro del profeta Osea come se appartenessero allo stesso oracolo profetico²⁴. Di fatto la descrizione di un cambiamento di nome e di *status*, elemento comune a tutti e due i testi oseani, diventa prevalente rispetto al diverso contesto in cui essi si inseriscono nel libro profetico, ossia i due oracoli di salvezza di 2,16-25 e di Os 2,1-3, posti dopo due drammatici atti di accusa rivolti alla madre/sposa in 2,4-15 e a Gomer in 1,2-9. Collocandoli uno accanto all'altro Paolo compie due operazioni:

- li ricontestualizza facendo sì che l'uno interpreti l'altro;
- focalizza l'attenzione dei destinatari sul cambiamento posto in essere da Dio che capovolge lo *status* della sposa/madre.

Una seconda tipologia di intervento è costituita dalle omissioni. Paolo richiamando i due testi non riprende: l'*incipit* e la parte conclusiva di Os 2,25; la prima parte di Os 2,1. Queste omissioni assumono una duplice funzione nel contesto di Rm 9,25-26. In primo luogo esse determinano un'interpretazione dei testi secondo un orizzonte ampio e inclusivo: eliminando il riferimento al numero smisurato dei figli di Israele, Paolo allarga il senso del passaggio anticotestamentario sganciandolo dal suo legame con gli immediati destinatari dell'oracolo profetico in modo che esso possa applicarsi non solo a Israele ma anche ai Pagani. Sempre legata ad una scelta di allargamento del senso della citazione anche la duplice omissione dell'espressione εἶ σύ: sebbene motivata formalmente alla diversa costruzione della frase con la definizione di *popolo mio* non più indirizzata direttamente al popolo, l'eliminazione del riferimento diretto ai destinatari contribuisce a presentare gli oracoli profetici secondo un orizzonte più ampio e generale.

²⁴ L'unica formula introduttiva e l'accostamento tra i due testi senza alcuna interruzione lasciano intendere come nella presentazione paolina essi costituiscano un'unica citazione: Belli la definisce una «single combined citation» (F. BELLI, *Argumentation*, 109), mentre Steyn la presenta come una «conflated quotation» trattata «as a single passage» (G. J. STEYN, «Observation on the Text Form of the Minor Prophets Quotations in Romans 9-11», in *JSNT* 38/1[2015] 53.57).

Le omissioni svolgono inoltre un'importante funzione di focalizzazione nel contesto di Romani: eliminando l'*incipit* e la conclusione di Os 2,25 con il riferimento alla semina del popolo, non rilevante in questa fase dell'argomentazione, e alla sua reazione al cambiamento di nome posto in essere da Dio, Paolo isola proprio quel cambiamento legandolo alla chiamata di Dio che determina il passaggio da *non mio popolo* a *popolo mio* e da *non amata* a *amata*. Di fatto l'omissione pone in evidenza l'opera di trasformazione realizzata solo ed esclusivamente dall'intervento divino senza alcuna partecipazione da parte del popolo²⁵, anche solo a livello di reazione che si esprime nel riconoscimento della signoria assoluta di Dio²⁶.

Sempre legata alla funzione di focalizzazione è possibile leggere la terza tipologia di interventi realizzati da Paolo, ossia l'inversione della sequenza dei due oracoli e di alcuni elementi di Os 2,25. Citando i testi secondo un ordine diverso da quello in cui erano presentati nello scritto profetico l'apostolo compie un'operazione che gli permette di sottolineare l'importanza della chiamata di Dio, facendo sì che la citazione sia aperta dal verbo *καλέσω* alla prima singolare, posto immediatamente dopo la formula introduttiva²⁷. Mediante questo accorgimento, l'apostolo evidenzia come la nuova condizione del popolo sia totalmente ascrivibile al dono gratuito di Dio che solo genera il capovolgimento del suo *status*.

L'ultima tipologia di intervento realizzata da Paolo consiste in una serie di modifiche materiali che interessano le citazioni di Osea. Tre i cambiamenti che riguardano in via esclusiva il testo di Os 2,25. In primo luogo si registra la sostituzione del futuro *ἐρῶ* con il futuro *καλέσω*. Questa scelta, pur non modificando formalmente il significato del testo, assume un valore particolare all'interno dell'argomentazione sviluppata, evidenziando la centralità del tema della chiamata di Dio. La doppia modifica introdotta da Paolo (inversione e cambiamento del verbo) offre una particolare chiave di lettura delle citazioni, che risultano incorniciate dal riferimento alla chiamata divina, posta all'inizio dell'oracolo profetico grazie all'intervento paolino²⁸, e ripresa

²⁵ Cfr. F. BELLÌ, *Argumentation*, 110.

²⁶ Questo uso della tecnica dell'omissione nel richiamo a testi anticotestamentari non costituisce assolutamente un caso isolato nelle epistole paoline: «più spesso, però, sembra che l'apostolo scelga intenzionalmente di non inserire porzioni di testi che potrebbero mettere in discussione, deviare o restringere il capo dell'argomentazione paolina» (C. LEMBO, *Un adempimento oltre la promessa. L'interpretazione della Scrittura in Rm 1,16-4,25* [SRivBib 68], Edizioni Dehoniane, Bologna 2021, 134). Di fatto l'omissione costituisce un intervento di interpretazione per sottrazione che, eliminando alcuni elementi, consente all'apostolo di allargare l'orizzonte ermeneutico dei testi e di focalizzare l'attenzione dei destinatari sul passaggio ritenuto centrale nella sua prospettiva.

²⁷ R. JEWETT, *Romans*, 600.

²⁸ Ha ragione Moo a sottolineare come la modifica del verbo *λέγω* con *καλέω* e l'inversione delle citazioni siano ascrivibili specificatamente all'intervento paolino e non siano riconducibili all'uso di una

alla sua conclusione, con il futuro passivo κληθήσονται presente nel testo di Os 2,1 e riferito ai figli del Dio vivente.

Connessa alla modifica del verbo καλέω con λέγω è il cambiamento dei casi con i quali è costruito il termine popolo, con il passaggio dalla sequenza dativo/nominativo della LXX al doppio accusativo di Romani. La trasformazione, che non modifica di fatto il significato del testo, è conseguenza della differente costruzione richiesta dal nuovo verbo per esprimere la stessa idea²⁹. Tuttavia legata a questa scelta va rilevata una sfumatura particolare che l'apostolo vuole conferire al testo: il popolo con il doppio accusativo è presentato come un semplice destinatario dell'opera messa in campo da Dio e non come un interlocutore che deve accogliere il cambiamento realizzato. La sequenza dei due accusativi tende in questo senso a sottolineare l'iniziativa divina e a isolarla rispetto a un qualunque, seppur debole, contributo dei destinatari.

L'ultima modifica riguarda l'uso del verbo ἀγαπάω in luogo del verbo ἐλεέω. Come evidenziato nel corso dell'analisi il cambiamento risulta attribuibile alla scelta specifica di Paolo, il quale riprende in questo passaggio il verbo ἀγαπάω già utilizzato in 9,13 per descrivere l'elezione libera di Dio che ha amato Giacobbe e odiato Esaù. Intervendendo sul verbo della citazione Paolo per due volte ripropone in maniera ravvicinata l'accostamento tra il linguaggio della chiamata e quello dell'amore³⁰, lasciando intravedere come proprio nell'amore sia possibile individuare la ragione della chiamata che si manifesta nell'elezione gratuita di Dio.

5. Os 2,1b.25b in Rm 9,6b-29: un'interpretazione libera, ma non arbitraria

L'analisi degli interventi paolini sulle due citazioni di Osea ha evidenziato l'esistenza di un *fil rouge* che li collega nel contesto dell'argomentazione di Rm 9,6b-29: scopo dell'apostolo è dimostrare come la logica trasformativa messa in campo da Dio nella prima parte del libro di Osea costituisca la motivazione ultima e definitiva dell'inclusione dei Pagani tra i destinatari del suo progetto salvifico. Facendo leva su questo elemento centrale negli oracoli profetici opportunamente messo in luce, intervenendo sui testi in modo da allargarne l'orizzonte e da evidenziare la gratuità della chiamata, legata in via esclusiva all'insindacabile e libera volontà di Dio, Paolo utilizza

catena di citazioni che presentava già queste modifiche: di fatto Paolo introduce dei cambiamenti che sottolineano ciò che egli desidera venga accentuato nella ripresa dei testi oseani (cfr. D. J. MOO, *The Epistle to the Romans*, 612-613).

²⁹ C. D. STANLEY, *Paul and the Language of Scripture: Citation Technique in the Pauline Epistles and Contemporary Literature* [SNTS.MS 74] Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1992, 111.

³⁰ J.M.G. BARCLAY, «“I Will Have Mercy on Whom I Have Mercy”: the Golden Calf and Divine Mercy in Romans 9-11 and Second Temple Judaism», *EC* 1 (2010) 99; F. JERMINI, *La mediazione di Cristo*, 42.

due testi rivolti primariamente a Israele ed estesi anche Giuda nello sviluppo della tradizione profetica di cui lo stesso libro di Osea dà già testimonianza (cfr. 2,2). In questo processo l'apostolo va oltre l'immediata interpretazione degli oracoli profetici³¹, proponendo un'ermeneutica dei testi che potrebbe presentarsi come una loro forzatura, dal momento che essa non sembra trovare ragioni di plausibilità né nel contesto del libro di Osea né nella letteratura del Secondo Tempio che li applica tendenzialmente alla restaurazione di Israele, pur con qualche rara eccezione.

Eppure riprendendo con originalità i testi Paolo non compie un'operazione arbitraria: le diverse modalità di intervento da lui realizzate non mirano a modificare il senso ultimo dei due testi profetici, ma si muovono a evidenziare la logica fondamentale che sta alla loro base, ossia il cambiamento operato da Dio nei confronti dei destinatari degli oracoli che passano dalla condizione di non popolo all'essere popolo, dalla condizione di non essere amati all'essere amati, dalla condizione di non popolo all'essere figli del Dio vivente. Questo cambiamento non è motivato né da un'appartenenza specifica ad un particolare gruppo etnico, né da un contributo particolare dei destinatari, ma è ascrivibile in maniera esclusiva alla chiamata libera e incondizionata di Dio, chiave di lettura autentica dei due testi oseani ripresi da Paolo³². Con la sua ermeneutica delle Scritture, egli fa emergere questo livello di significato già presente in Osea e lo propone come prevalente, focalizzando l'attenzione dei destinatari dell'epistola verso quel disegno di Dio la cui logica «illogica» è legata in maniera esclusiva alla sua libera volontà e al suo amore. Così facendo l'apostolo richiama due testi che ad un primo livello di interpretazione segnavano l'allontanamento di Israele dai popoli in chiave esclusiva, e fonda su di loro, in ragione del libero e gratuito intervento di Dio in essi presentato, l'inclusione dei Pagani nel disegno salvifico che nel tempo escatologico inaugurato dalla morte e risurrezione di Cristo trova il suo definitivo compimento³³.

³¹ Come afferma Tanner «Nothing in the context of these passages makes reference to Gentiles, nor did Hosea imply that the fulfillment of these promises would be with Gentiles» (J. P. TANNER, «The New Covenant and Paul's Quotation from Hosea in Romans 9:25-26», *BS* 162 [2005] 100).

³² Cfr. F. WATSON, *Paul, Judaism and Gentiles. Beyond the New Perspective*, Eerdmans, Grand Rapids (MI) – Cambridge (UK) 2007, 320.

³³ I due oracoli profetici di Osea ripresi da Paolo per quanto fondamentali ai fini dell'argomentazione sviluppata in 9,6b-29 non ne costituiscono ancora la conclusione: solo con la citazione di altri due testi, Is 10,22-23 e Is 1,9, l'apostolo potrà definitivamente provare come l'intervento di Dio garantisca la sopravvivenza di una discendenza, evidenziando un processo di restringimento ad un resto posto in essere dallo stesso agire divino (cfr. R. PENNA, *Lettera ai Romani*, 684). Questa conclusione, che potrebbe essere considerata contraddittoria rispetto a quanto affermato con le citazioni di Osea, evidenzia invece ancora una volta la centralità della libera volontà salvifica di Dio che costituisce il cuore anche delle citazioni di Osea e dell'intera argomentazione di 9,6b-25. Con un effetto di accumulo, citando diversi passi della Scrittura, Paolo afferma con forza come la libera volontà di Dio sia fondamento esclusivo del disegno salvifico, dal momento che Dio ha misericordia di tutti coloro per i quali vuole averla (cfr. Es 33,19 citato in Rm 9,15).

ABSTRACT

I capitoli 9-11 della lettera ai Romani costituiscono uno snodo fondamentale, se non addirittura il vertice dottrinale, della più lunga e complessa epistola paolina. In questa sezione un ruolo fondamentale è giocato dalle citazioni scritturistiche: dopo l'abbondanza di riferimenti anticotestamentari presenti in Rm 1-4 e la loro pressoché assenza in Rm 5-8, Paolo torna a riferirsi alla Scrittura come elemento centrale nel suo ragionamento. Ed è specificatamente intorno a due di questi testi, ossia Os 2,25.1 ripresi in Rm 9,25-26, che il presente contributo si sofferma per far emergere la modalità interpretativa messa in campo dall'apostolo che legge l'Antico Testamento in maniera innovativa ma non arbitraria. Ancora una volta in questo passaggio della lettera ai Romani Paolo dimostra come la sua ermeneutica delle Scritture sia volta a evidenziare un significato già presente, sebbene non evidente, nei testi, interpretati nella prospettiva escatologica inaugurata dalla morte e risurrezione di Cristo, l'evento che gli consente di leggere l'Antico Testamento a partire dal suo compimento.

* * *

Chapters 9-11 of the letter to the Romans constitute a fundamental section, if not even the doctrinal climax, of the longest and most complex Pauline epistle. In this chapters quotations from the Old Testament assume an important role: after the numerous citations in Rom 1-4 and their almost total absence in Rom 5-8, Paul goes back to Scriptures as a central element in his reasoning. And it is specifically around two of these biblical texts, Hos 2:25.1 cited in Rom 9:25-26, that this contribution focuses to bring out interpretative modality of the apostle, who reads the Old Testament in an innovative but not arbitrary way. Once again in this passage of the letter to the Romans, Paul proves how his hermeneutics of the Scriptures highlights an original even if latent sense of the texts, interpreted in the eschatological perspective inaugurated by the death and resurrection of Christ, the event that allows him to read the Old Testament from its fulfillment.

KEYWORDS

Romani / Citazioni scritturistiche / Antico Testamento / Ermeneutica / Prospettiva escatologica
Romans / Scriptural quotations / Old Testament / Hermeneutics / Eschatological perspective